

EIXO TEMÁTICO 1: DOCUMENTAÇÃO

ARQUITETURA CÍVICA DOS ANOS 30 E 40: A MODERNIDADE TRADICIONALISTA EM OBRAS DE MATO GROSSO

ARAUJO, EVILLYN (1)

1. Arquiteta e Urbanista, mestranda em Arquitetura e Urbanismo na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (PPG-FAU UnB), evillynaraujo@gmail.com

RESUMO

A arquitetura brasileira das décadas de 1930 e 1940 foi marcada pela heterogeneidade das diversas tentativas de renovação em meio as questões do afloramento do sentimento nacionalista e de progresso impulsionado pelo momento político e pelo governo autoritário de Getúlio Vargas (1930-1945). Durante a ditadura Vargas houve uma intensa produção da arquitetura cívica em decorrência do aparelhamento da máquina pública com a criação de ministérios e também com a implementação de políticas voltadas para modernização. Uma dessas políticas foi a de Marcha Para o Oeste com um objetivo explícito de modernização através da ocupação de supostos vazios territoriais para fins de melhor integração com as regiões que encontravam mais desenvolvidas tecnologicamente e mais adensadas, como as regiões mais próximas do litoral, sobretudo a região sudeste. Nesse sentido, a pesquisa proposta busca a documentação e a análise das obras cívicas construídas na região de Cuiabá, capital de Mato Grosso, durante os anos 30 e 40.

PALAVRAS-CHAVE: Governo Vargas, Mato Grosso, Arquitetura Brasileira, Arquitetura Moderna

INTRODUÇÃO

Os objetos da pesquisa é a análise e documentação de um conjunto de 20 obras encomendadas pelo interventor de Mato Grosso de 1937-1945, Júlio Müller. O intuito era modernizar e equipar a capital Cuiabá com o que se encontra nas “verdadeiras capitais”, considerando que havia um movimento na época de mudança da capital de Mato Grosso para Campo Grande, a atual capital do estado de Mato Grosso do Sul, com o argumento de que lá encontrava-se mais desenvolvida física e economicamente, bem como estaria com acesso aos grandes centros do país mais facilitado, já que Cuiabá era acessível apenas por meio aéreo ou fluvial. Além disso, as obras também se relacionam com a política de marcha para o oeste, no sentido de tornar a região um polo de desenvolvimento (juntamente com a nova capital de Goiás, Goiânia) para a região norte, pois Cuiabá era considerada o Portal da Amazônia.

Com isso, as obras vão então ser divididas em dois conjuntos: Obras Oficiais e outras obras cívicas. Essa separação se dá por questões orçamentárias, as chamadas Obras Oficiais são denominadas desta forma desde a década de 30 e possuíam um orçamento específico para a construção das mesmas, enquanto as outras obras foram denominadas pela expressão “outras obras cívicas” por conveniência dessa pesquisa e, portanto, não se trata de um nome oficial, contavam com um orçamento descentralizado vindo de fontes diversas. Embora haja a separação, todas as 20 obras — com exceção do edifício Sede do Departamento de Correios e telégrafos — foram executadas pela construtora Coimbra Bueno¹.

O objetivo geral do trabalho é a documentação e difusão dessa produção arquitetônica de Mato Grosso por meio da síntese das informações encontradas sobre as obras. Os objetivos específicos englobam a contextualização histórica das construções e suas relações com as políticas da Era Vargas, a catalogação das informações mais gerais dos aspectos físicos, construtivos e culturais de cada obra por meio de fichas e os resultados da implantação desses edifícios no contexto da paisagem da cidade de Cuiabá.

Os métodos consistem na pesquisa documental, por meio das fontes primárias como os relatórios do período, registros fotográficos, artigos de jornais e principalmente projetos arquitetônicos originais. Além disso, as análises propostas também serão feitas a partir de dados levantados por meio de visitas de campo aos objetos que ainda existem e levantamentos bibliográficos. A partir da sistematização dos dados é possível fazer validações cruzadas e construir uma narrativa em torno das informações obtidas.

AS OBRAS CÍVICAS

Em relação a arquitetura dos edifícios públicos na Era Vargas não é novidade que, apesar de tratar-se de um período de governo autoritário, na prática, não houveram significativas tentativas de uniformização na linguagem empregada nas obras cívicas. No caso de Cuiabá, as linguagens predominantes nos edifícios públicos são a neocolonial, sobretudo o de influência do estilo missões, e o que convenientemente associa-se ao art déco, mas que também pode ser interpretado como uma linguagem sóbria, racionalista ou até mesmo fascista.

Dentre as 20 obras (**Erro! Fonte de referência não encontrada.** e **Erro! Fonte de referência não encontrada.**) que foram na época consideradas modernas, apenas uma apresenta características da arquitetura modernista especificamente: a antiga sede do Clube feminino. No geral, as edificações podem ser avaliadas como sendo representativas de outras modernidades, modernidade pragmática (SEGAWA, 2002), modernidades alternativas ou até mesmo modernidade tradicionalista.

Quadro 1: Relação dos objetos e datas de construção, projeto e inauguração das Obras Oficiais

Edifício	Ano de Projeto	Ano de inauguração
Residência dos Governadores	1939	1940
Avenida Presidente Vargas	-	1939 194?
Grande Hotel	1940	1941
Secretaria Geral	1939	1940
Estação de Tratamento de água	1939 1940	1942
Palácio da Justiça	193? 194?	1941
Ponte sobre o Rio Cuiabá	1939 1940	1942
Cine-Teatro Cuiabá	1940	1942
Maternidade	1941	1943 1945
Estação elevatória de água	1945	194?
Hotel das Águas Térmicas	1945	194?

Colégio Estadual	1942 1943 1944	1944
Pavilhão de Exposição Agropecuária	194?	194?
Usina de Pasteurização de Leite	194?	1953

Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Quadro 2: Relação dos objetos e datas de construção, projeto e inauguração das outras obras cívicas

Edifício	Ano de Projeto	Ano de inauguração
Correios	1934 1937	1939
Centro de Saúde	193?	193? 194?
16º Batalhão de Caçadores	193?	1941
Abrigo Bom Jesus	193? 194?	1945
Clube Feminino	193? 194?	1941
Palácio Arquiepiscopal	194?	194? 1950

Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Dentre as obras, além dos projetos de edificações, há os projetos de infraestrutura como por exemplo, a estação de tratamento e elevatória de água e a própria avenida Getúlio Vargas, que é onde concentra-se a maior parte das edificações. Além disso, alguns dos objetos ainda não apresentam dados exatos quanto as datas de construção e inauguração, esses são principalmente aqueles que não são tombados e que não dispõem de documentos primários para consulta.

Até o momento não foi encontrado nenhum estudo específico que trate de forma aprofundada das características e resultados na paisagem destas obras enquanto um conjunto, e por isso as fontes principais desta pesquisa são as primárias, como os próprios edifícios (aqueles que ainda não foram demolidos ou demasiadamente descaracterizados), projetos arquitetônicos e complementares, jornais da época e o livro “memórias de um cuiabano honorário” publicado na década de 1980 pelo Engenheiro Cássio Veiga de Sá que foi o responsável pela execução dessas obras enquanto funcionário da construtora Coimbra Bueno.

Estas construções são importantes no sentido de terem contribuído para uma mudança não só na linguagem empregada nos edifícios locais — majoritariamente ecléticos com a incorporação de elementos neoclássicos e outras vertentes europeias — mas também nas técnicas construtivas que vinham sendo empregadas anteriormente, pois devido à escassez de matéria prima industrializada, materiais construtivos como o concreto, aço e o vidro não eram comumente utilizados nas edificações locais, feitas majoritariamente a partir de terra, cal e madeira. Além do mais, elas foram inseridas próxima ao centro antigo da cidade e as linguagens empregadas apresentam, de certa forma, uma harmoniosa transição entre as construções antigas do período colonial e as novas, embora tenha-se evidências de um certo caráter *haussmanniano* (CASTOR, 2013) de construção onde houveram desapropriações e demolições ao longo do processo (SÁ, 1980).

A justificativa do trabalho se dá pela ausência de uma pesquisa que se proponha a analisar as fontes disponíveis e sistematizar as informações principais das obras, como datas de projeto e inauguração, características construtivas e estéticas principais e autores envolvidos. Ademais, esta investigação apresenta-se como uma pequena contribuição para a compreensão da vasta produção ainda inexplorada em relação a arquitetura do interior do país.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho consiste em uma pesquisa de mestrado e encontra-se em andamento. Por hora, a maior parcela dos dados já foi levantada e sistematizada e o desenvolvimento apresenta-se na fase de análise e interpretação. Foram encontrados documentos e fotografias de quase todas as obras, com exceção da Usina de Pasteurização de Leite e do Pavilhão de Exposições Agropecuárias. Em relação aos projetos arquitetônicos originais, foram obtidos desenhos de apenas alguns edifícios, sobretudo aqueles que se encontram tombados. Percebeu-se também que não há um padrão específico para a seleção das obras tombadas, tendo em vista que há tanto obras oficiais como “outras obras” que apresentam proteção do estado, assim como há obras de ambos conjuntos em estado avançado de descaracterização. Também não parece haver um padrão no emprego das linguagens arquitetônicas, além de possivelmente estarem relacionadas ao uso da edificação.

A partir das análises já feitas foi possível identificar nomes interessantes que se atrelam aos projetos, como o do engenheiro Gustavo von Aaderup, belga que fez os cálculos do Cine Teatro Goiânia (GOIÁS, 2013), Carlos Henrique Porto, que teve o projeto para a Escola Industrial do Rio de Janeiro, impresso no catálogo Brazil Builds (1943) e o arquiteto Anhaia Mello, que contribuiu para a fundação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a FAU-USP.

Finalmente, devido aos processos políticos e construtivos envolvidos, essas obras se mostram importantes na construção da história geral e da arquitetura de Mato Grosso, tendo em vista que dentre as construções tem-se o primeiro centro de saúde da cidade, a primeira estação de tratamento de água e edificações como o cine teatro que até hoje se mostra uma instituição importante no apoio e promoção da cultura regional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CASTOR, R. S. **Arquitetura Moderna em Mato Grosso: diálogos, contrastes e conflitos.** [s.l.] Universidade de São Paulo, 2013.

GOIÁS, C. R. DE E. E A. **A Engenharia em Goiás.** Goiânia: CREA Goiás, 2013.

GOODWIN, P. L. **Brazil builds: architecture new and old, 1652-1942.** Nova York: The Museum of Modern Art, 1943.

SÁ, C. V. DE. **Memórias de um Cuiabano Honorário 1939-1945.** Cuiabá: Resenha Tributária, 1980.

SEGAWA, H. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990.** 2ª ed. São Paulo: edusp, 2002.

NOTAS

¹ Sediada no Rio de Janeiro, a construtora foi responsável pela execução do projeto para Goiânia, tendo um dos donos o engenheiro civil Jerônimo Coimbra Bueno, governador de Goiás entre 1947 e 1950.